

Noticia sobre el Congreso Mundial “Foucault: 40 años después”

Report on the World Congress “Foucault: 40 years after”

2024 fue el «año Michel Foucault». En diversas ciudades se realizaron actividades que conmemoraron los 40 años de la muerte del filósofo. Sin embargo, aunque ninguna de esas actividades en particular pretendía tener alcance y repercusiones globales, buena parte de ellas se agruparon bajo el paraguas del Congreso Mundial «*Michel Foucault, 40 years after*».

La figura de Michel Foucault atrae a investigadores de muchos países, idiomas y disciplinas lo que, en sentido estricto, hace imposible reunirlos en un mismo espacio físico. ¿Cómo intentar no perdernos entre tanta actividad e impedir que cada una de ellas quedara invisibilizada para el resto? ¿Cómo ampliar el impacto de esta conmemoración? A partir de estas preocupaciones, un grupo de investigadoras e investigadores del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de Universidad Complutense de Madrid y bajo la dirección de Rodrigo Castro, presentó una propuesta muy específica y aparentemente sencilla, pero de gran impacto al *Centre Michel Foucault*: congregar en un espacio virtual, en particular en una página web, todas las actividades de conmemoración que se realizarían en ese año en los cinco continentes. Con ello, esta propuesta pretendía, por una parte, que todo el mundo estuviese informado de las actividades planificadas a propósito de este evento y, por otra, tener acceso, una vez realizadas, al material audiovisual que en ellas se produjeran, es decir acceso a las grabaciones de las jornadas, encuentros, workshop y congresos particulares.

Por lo tanto, lo interesante y novedoso de esta propuesta es que esta modalidad cambiaba el criterio tradicional de realizar un solo gran evento mundial organizado en un único lugar del mundo. Y, además, al reunir toda la información bajo un solo espacio virtual, todas las personas interesadas, en cualquier parte del mundo con acceso a internet, podrían visitar y recuperar tanto las convocatorias como los afiches y, finalmente, las grabaciones de esas actividades.

El *Centre Michel Foucault* acogió la idea y se constituyó un Comité Organizador y un Comité Científico Internacional que tenía la misión de valorar las propuestas respecto a un aspecto o criterio decisivo y central: que, independiente del tipo de actividad y temática realizada, girara alrededor de esta conmemoración y del impacto de la obra de Foucault en las distintas esferas o ámbitos en que este trabajó. Este Comité, coordinado a nivel mundial por Rodrigo Castro, quedó conformado por figuras de reconocido prestigio internacional en los estudios Foucault: Daniele Lorenzini, Edgardo Castro, Clare O’Farrell, Ernani Chaves, Santiago Castro-Gómez, Adán Salinas, Sverre Raffnsøe, Bernard Harcourt, Frédéric Gros, Philippe Sabot, Elisabetta Basso, Yasuyuki Shinkai, Alberto Constante, Jesús Ayala-Colqui, Mateusz Ozimek, Eugenia Vilela, Vanessa Lemm y Achille Mbembe.

El Comité Organizador en el que, además de Rodrigo Castro Orellana, han participado Cristina Basili, Víctor Berríos Guajardo, Cristina Catalina, Emmanuel Chamorro, Agustín Colombo, David Domínguez, Elías Manzano y Nuria Sánchez Madrid realizó una llamada que tuvo una recepción extraordinaria. De hecho, hubo que abrir dos convocatorias para acoger las propuestas enviadas. Finalmente, tras la evaluación de las propuestas, a lo largo de 2024 se llevaron a cabo alrededor de 80 eventos en más de 70 ciudades en los cinco continentes. En Kolkata, Resistencia, París, Madrid, Rio de Janeiro, Lisboa, Kampala, Brno, Syracuse, Nápoles, Toluca, Campinas, Berkeley, Bolonia, Londres, Frankfurt am Main, New York, Lima, Bucarest, São Paulo, Belgrado, Bogotá, Toronto, Puerto Montt, Buenos Aires, Sydney/Bath, Monterrey, Pavia, São Carlos, Ciudad de México, Sevilla, Santa Fe, Durango, Colima, Boston, Salvador-BA, Recife, San Diego, Viena, Houston, Montevideo, Warwick, Londres, Bergamo, Morelia, Donostia, Santiago, Niterói, Seropédica, Moscú, Kuwait, Innsbruck, Valparaíso, Guadalajara, Cidade de Pelotas, Salerno, Derby, Cádiz, Berlín, Minas Gerais, Tlaxcala, Granada, Brighton, Bogotá, Buenos Aires, Bordeaux, Belém, Ciudad de México, Frankfurt an der Oder, Roma, London, Amsterdam, Ormoc, Lublin se realizaron workshop, congresos, coloquios y otras actividades presenciales e híbridas.

En síntesis, el Congreso Mundial «Michel Foucault: 40 years after», ha sido una experiencia enormemente exitosa, tanto por la convocatoria y recepción de propuestas como por los resultados de dichas actividades. Muchas de ellas ya cuentan con los enlaces de las grabaciones en la página del congreso mundial <https://foucault40.info/>, todos disponibles en abierto para los interesados e investigadores de todo el mundo.

Víctor Berríos Guajardo

